

KONSTITUTSIYA-ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI

Abduqahhorova Gulhayo Xabibullo qizi
University of Business and Science universiteti
Filologiya o'zbek tili 24.05-gurux talabasi
farruxvenisus@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17898572>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Konstitutsiyaning davlat va jamiyatdagi o'rnini, fuqarolarning erkin va farovon hayotining ta'minlashdagi roli muhokama qilinadi. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan yangi Konstitutsiya haqida fikrlar va uning istiqbollari haqida so'z yuritilib, qonun ustuvorligi tamoyilining ahamiyati ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, konstitutsiya, farovon hayot, fuqarolar erkinligi, ijtimoiy kelishuv, moddalar.

THE CONSTITUTION IS THE GUARANTEE OF A FREE AND PROSPEROUS LIFE

Abstract: This article discusses the role of the Constitution in society, the state, and the free and prosperous life of citizens. Decisions on the Constitution have been adopted in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Republic of Uzbekistan, constitution, prosperous life, free freedom, social movements, articles.

КОНСТИТУЦИЯ – ГАРАНТИЯ СВОБОДНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация: В статье рассматривается роль Конституции в государстве и обществе, её роль в обеспечении свободной и благополучной жизни граждан. В статье рассматриваются взгляды на новую Конституцию, принятую в Республике Узбекистан, и её перспективы, а также подчёркивается важность принципа верховенства права.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, конституция, благополучная жизнь, свобода граждан, общественное согласие, статьи.

Kirish.

Bugun O'zbekiston Respublikasi yangi taraqqiyot va muvaffaqiyat yo'lida dadil qadam tashlamoqda. Barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarlar, avvalambor, xalq farovonligi, fuqarolarning munosib turmush tarzi va sharoitlarini taminlashga qaratilgan.

Konstitutsiya-insoniyatning necha asrlik ijtimoiy taraqqiyoti natijasida erishgan qadriyati, har kimga dasturulamal bo'lib kelayotgan, uning yo'lini yoritayotgan nur, adolat mezonidir. Har qanday qudratli va rivojlangan mamlakatni, o'zining davlat boshqaruvida asosiy qonun hisoblangan Konstitutsiyasini yaratib, yangilab borishi u davlatning mavqeini belgilab beradi.

Konstitutsiya-har bir davlatning huquqiy poydevori hisoblanadi.

Bu hujjat jamiyatining asosiy qadriyatlarini mustahkamlaydi, davlat va insonlar o'rtasidagi o'zaro huquq va majburiyatlarni belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. Konstitutsiya mustaqillikning asosiy huquqini belgilab beradi.

Konstitutsiya faqat hujjat emas, balki jamiyat hayotini boshqaruvchi tamoyilidir.

Mamlakatimiz hayotida joriy 2023-yil 30-aprelida muhim hodisa ro'y berdi. "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi to'g'risida qonun" umumxalq muhokamasiga aylandi. Referendumda ishtirok etgan fuqarolarning 90.21 foizi tomonidan ovoz berish orqali qabul qilinganligi xalqimizning Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha oldinga qo'ygan maqsadidan dalolat beradi.

Prezidentimizning "Hamмамizni tarbiyalagan, voyaga yetkazgan shu xalq. Barchamizga tuz-nasiba bergan ham shu xalq. Bizga ish bilan muloqot qilishimiz kerak odamlarimiz bilan. Kim bilan bamaslahat ish tutishimiz kerak - avvalo xalqimiz bilan. Shunda xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Xalq rozi bo'lsa, ishimizda unum va baraka bo'ladi. Xalq bizdan rozi bo'lsa, Yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi", degan fikrlari xalq bilan bamaslahat siyosat olib borish an'analari davom etayotganligining amaliy isbotidir. Yangi O'zbekiston Yangi Konstitutsiyasining qabul qilinishi milliy qadriyatlarimizni adolatli ijtimoiy jamiyat, inson qadir qimmat va intellektual huquqlarini himoya qiladigan va qo'llab quvvatlaydigan jamiyat qurish yo'lidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekistonning yangi Konstitutsiyasi huquqiy tizimimizda ijobiy yangilanishlar, fuqarolarga ko'pdan-ko'p yengilliklar va ularning huquqlarini izchil himoya qiladigan, shu jumladan bir necha yillardan buyon dolzarb muammolardan biri hisoblanib kelayotgan shaxsning intellektual huquqiy daxlsizligini ta'minlaydi.

(Yangilan Konstitutsiyaning 31-moddasi).

Bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda bu moddaning konstitutsiga kiritilishi insonlarning yashash erkinligining kafolatlaridan biri desak adashmagan bo'lamiz. Taniqli fizik olim Albert Eynshteyn "Konstitutsiyaning kuchi butunlay har bir fuqaroning uni himoya qilishga qat'iyat bilan intilishidadir. Konstitutsiyaviy huquqlar har bir fuqaro ushbu himoyaga hissa qo'shishni o'z burchi deb bilsagina himoya qilinadi", deb Konstitutsiya kuchi haqida o'z fikrlarini bildirgan. Amerikalik huquqshunos, AQSh Oliy sudining uzoq yillar a'zosi bo'lgan Oliver Vendell Xolms "Konstitutsiyalar nazariyalarni qo'llab-quvvatlash uchun emas, balki amaliy va moddiy huquqlarni saqlash uchun mo'ljallangan, deb ta'kidlaydi.

Amerikalik huquqshunos va siyosatchi Edvard Mur Kennedi esa: "Konstitutsiya nafaqat biz bilan hamohang bo'lgan qarashlarni himoya qiladi, u shuningdek, biz norozi bo'lgan qarashlarni ham himoya qiladi", deya qiziqarli fikrlarini aytib o'tgan.

Akademik, yuridik fanlar doktori, professor A. Saidov "Konstitutsiya muhim siyosiy-huquqiy hujjat sifatida kishilik sivilizatsiyasining yutug'i, umuminsoniy qadriyat va demokratik taraqqiyotning yuridik asosidir", "Konstitutsiya bu dog'ma emas, u harakat uchun dastur bo'lishi kerak", "Konstitutsiya huquqiy bilimlarning alifbosidir", degan chuqur huquqiy-falsafiy fikrlarni bayon etgan holda, mamlakatimiz Konstitutsiyasini o'rganish va bilish, unga rioya qilish va asosiy qonunimiz bilan faxrlanishni albatta zarur, deb hisoblaydi.

Yangilangan Konstitutsiyaning muqaddimasida O'zbekistonning yagona xalqi: inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda, davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy,

madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda, hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda, O'zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda har bir moddaning qabul qilinishida aholi vakillar mas'uliyat bilan ishtirok etishlari kerak ekanligini tushuntirish ishlarni yanada jadallashtirish kerak ekanligini aytib o'tmoqchimiz.

Xalqimizda "Kengashli to'y tarqamas" degan g'oyat ibratli bir maqol bor. Ijtimoiy hayotimizning qaysi bir jihatiga e'tibor qaratmaylik, mana shu hikmatga amal qilinishini kuzatishimiz mumkin. Qaysi bir joyda ibratli bir ish bo'lsa, u kengashilgan tadbirning natijasi ekaniga guvoh bo'lamiz. Bu bejiz emas, zotan biz ulug'vor o'tmishimizdan shunday saboq olganmiz. Sohibqiron Temur o'z tuzuklarida shunday ta'lim beradi: "Davlat ishlarining to'qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilur... Yuz ming otliq askar qila olmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin... Har kimdan so'z olib kengash so'rar edim. Lekin aytilgan har bir maslahatning yaxshi va yomon tomonlari haqida o'ylab ko'rgach, to'g'ri va savoblirog'ini tanlab olardim". Bu haqda mashhur nemis tarixchisi F.Shlosser ham shunday ma'lumot beradi: "... sarkarda, hokim va qonunchi sifatida buyuk talant egasi edi.

Yolg'onni yomon ko'rar, bilimga muhabbat qo'yishdan mahrum emas edi. Uning manzilida shoirlar, olimlar, mashshoqlar va mistiklar (so'filar) ko'p bo'lardi... u odil sudya, ilm-fan do'sti, birga suhbatlashishni xush ko'radigan, rassomlar va olimlarning homiysi edi: "Bu fikr to'g'ridan-to'g'ri xalqning xohish-irodasini qonunlarda ifoda etish, bayoni uning tomonidan saylangan vakillar orqali bajarilishi lozimligini bildiradi.

Shuning uchun ham "Davlatning yagona manbai xalq" degan qoida barcha zamonlarda o'z dolzarbligini saqlab kelgan. Jan Jak Russo: "Qonunga itoat etguvchi xalq uning ijodkori ham bo'lmog'i lozim" deydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasidir", deb ta'kidlagan edi. Darhaqiqat, suveren Respublikamiz Konstitutsiyasi inson va fuqaro huquqlarining demokratik xartiyasi bo'lib, u huquqiy va insonparvar davlatni shakllantirishning strategik dasturi vazifasini o'tab kelmoqda.

Konstitutsiya davlatimiz mustaqilligining huquqiy zamini, xalq xohish-irodasining oliy ifodasi sifatida maydonga chiqdi. U eng taraqqiy topgan, rivojlangan davlatlarning konstitutsiyaviy tajribalariga tayanish bilan birga, tarixda sinalgan umuminsoniy, umumbashariy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan huquqiy hujjat. Bugun yurtimiz haqida fikr yuritilganda "Yangi O'zbekiston", "Taraqqiyotning yangi bosqichiga kirib borayotgan mamlakat" kabi sharafbaxsh iboralar ishlatilyapti. Bu qo'lga kiritayotgan ulkan muvaffaqiyatlarimizning amaliy samarasi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari dadil harakatdamiz. Yuksalish esa raqamli iqtisodiyotga o'tish, ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar bilan boyitish, shu bilan birga o'zligimizni,

ma'naviyatimizni, milliy qadriyatlarimizni rivojlantirishni taqozo etadi. Shunday ekan, har bir yurtdoshimiz bugun mamlakatimizda barq urib turgan bebaho ne'mat tinchlik, totuvlik, barqarorlikning qadriga yetib, Uchinchi Renessans davri poydevoriga g'isht qo'yish, ya'ni yurtimiz taraqqiyotiga munosib xissa qo'shish uchun astoydil harakat qilmog'i lozim.

Xulosa o'rnida shuni ayta olamizki, bugungi, har tamonlama rivojlanib borayotgan dunyoda, yetakchi va ilg'or mamlakatlar qatoridan o'z o'rniga ega bo'lish uchun zamon ruhi bilan hamnafas bo'lgan, har jabxadaa mukammal, ijtimoiy davlat qurishga asoslangan, oddiy xalq vakillarining muammolarini yechishga qodir bo'la oladigan qonun tizimi bo'lmog'i zarur. Xuddi mana shunday yuqorida ta'kidlaganlarimizni umumlashtirgan holda, bugungi zamon ruhiga mos bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangilangan tahriri o'zbek xalqi tomonidan referendumda tasdiqlandi. Yangilangan konstitutsiyamizda xalqimiz uchun bir qancha yengilliklar yaratildi. Inson qadr-qimmati yuqori o'ringa ko'tarildi. Shuningdek asrlar mobaynida sharaflari kasb hisoblanib kelgan o'qituvchilarning huquqlari yangilangan qomusimizda belgilab qo'yildi. Yillar mobaynida majburiy barkamol avlodni yetishtirish qolib qimmatli adolatli tarzda o'z o'rniga mexnatga jalb qilingan, o'z kasbi bo'lmish dalada paxta tergan o'qituvchilarning qadr qo'yildi. Shu jumladan yangilangan qomusimizda inson ilmiy salohiyatli, o'z aqliy mehnat mahsulini himoyalay olish huquqiga ham ega bo'ldi. Qisqa qilib shuni ayta olamiz-ki, yangilangan konstitutsiyamiz muhtaram prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev aytganlaridek "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak" degan tamoyilga asoslangan ijtimoiy davlat qurishning asosiy kalit bo'lib xizmat qiladi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 14-dekabrida Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent: O'zbekiston, 2023.80-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya kitobi.
4. Saidov A. Konstitutsiya-xalq taffakuri mahsuli.
5. Shavkat Mirziyoyev-o'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 1-maydagi "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi "farmoni.